

ANIZOTROPIK TB3GA5012 KRISTALIDA FAZALAR FARQINING O'ZGARISHI

M.J.Seytova

Toshkent tumani 1-son KHM ning
Fizika va astronomiya fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8055660>

Annotatsiya: Shaffof Nodir yer elementini topish uchun olib borilgan tajribalar Terbiy galliy granat elementida chastota faktori tushinchasining kelib chiqishiga sababchi bo'ldi va qonuniyatning borligini isbotladi. Tajriba 90K olib borildi va tajribada nazariy K-koeffisient ham ishlatildi.

Kalit so'zlari: NY (Nodir yer) INS (Ikkilanma nur sinishi) CHF (Chastota faktori)

Elementlar davriy sistemasidagi nodir yer (NY) elementlarining Terbiy gallatgranatdagi magnit ikkilanma nur sinishi(INS) sabab bo'lgan β_0 fazali siljishning chastota faktoriga bog'liqligi ko'rsatilgan. Bir tomondan, bu spektral bog'liqlik (1) formulaga mos keladigan chiziqli xarakterga ega.

$$\beta_0(\text{rad/sm}) = K \frac{\omega \omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (1\text{-formula})$$

bu erda $T = 90 \text{ K}$ va $H = 6,5 \text{ kOe}$ da $K = 0,1256$ ga teng.

Boshqa tomondan, tajriba natijasida topilgan K koeffitsientini nazariy jihatdan hisoblangan qiymatlar bilan solishtirishga imkon beradi, bu esa INSni TbGGda nazariy ko'rib chiqishni taxminiylik asoslash uchun mezon bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, terbiy gallat-granatada INS paydo bo'lishidan mas'ul bo'lgan Tb^{3+}

NY-ionlaridagi $f-d$ elektro dipolyar o'tishlarning β_0 "samarali" chastotasini $1/\omega^2$ to'lqin uzunligi teskari kvadratning $(1/\omega_0) - (1/\omega)$ funktsional bog'liqligidan topish mumkin.

Shunga o'xshash tarzda topilgan K koeffitsienti va ω^0 chastotasi, mos ravishda, o'rganilayotgan TbGG namunasining qalinligi uchun $K = 46,7$ (min) va $\omega_0 = 5,71 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1}$ ga teng. Boshqa tomondan, (1) formulaga ko'ra, K koeffitsienti NY-granat namunasining bir xil qalinligi uchun $K = 59,46$ (min) ga teng, bu esa kattalik tartibida tajriba qiymatiga mos keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, TbGG da Tb^{3+} NY-ionlarida $f-d$ o'tish uchun aniqlangan "samarali" ω^0 chastotasi galyum granat terbiyum-ittriyning ingichka plyonkalarida (263 nm) optik yutilishning ultrabinafsha spektral diapazonida to'g'ridan-to'g'ri o'lchovlari bilan aniqlangan o'xshash qiymatdan farq qiladi [1]. Bundan tashqari, "samarali" chastotalardagi sezilarli farqni bizning ishimizdan olingan qiymatlarni va Faradey effektini TbGGda

ko'rinadigan spektral diapazonida solishtirish orqali aniqladik.

Bizningcha, bu farqning mohiyatini quyidagicha izohlash mumkin.

Ma'lumki, $4f(8) (7F6) 4f(7) 5d(9D)$ tipidagi 320-330 nm

$(5.9 \cdot 10^{15} - 5.7 \cdot 10^{15})$ diapazonida spin-taqiqlangan elektr dipolli o'tish mavjud.

Shunisi qiziqki, bu o'tish terbiy-ittriy galliy granatalarining yutilish spektrlarida ham, boshqa kristallarning qo'zg'alish luminesensiya spektrlarida ham oldin kuzatilgan. Ko'rinib turibdiki, past haroratlarda (boshqa NY-granatalarga qaraganda [2]) terbiy granatasining katta magnitostriksiyasi natijasida yuzaga kelgan kristall panjaraning sezilarli buzilishlari 9D davrining holatlarini 7D davriga tegishli "optik jihatdan hal qilingan" holatlar bilan "aralashishiga" olib keladi. Demak, "aralashish" holatining bunday mexanizmining paydo bo'lishi, o'z navbatida, ultrabinafsha spektral oralig'iga yaqin bo'lgan terbiy-galyum granatasining INSGa o'tkaziladigan elektro dipolyar o'tishiga muhim hissa qo'shadi.

Rasm 1. $H = 6,5 \text{ kOe}$ tashqi maydonda $T = 90 \text{ K}$ da β_0 fazali siljishning TbGG

da $\beta_0 / (\beta_0^2 - \beta^2)$ chastota faktoriga chiziqli bog'liqligi. Ichki:

ning $1/\beta^2$ ga funktsional bog'liqligi.

Terbiy-ittriy granatalarining yutilish spektrlarini INS spektral bog'liqlik tahlilining natijalari bilan taqqoslaganda, Tb^{3+} ionlarining NY-ionlaridagi ruxsat etilgan $f-d$ elektro dipolyar o'tishlarning "samarali" chastotalari orasidagi farqni TbGG kristallik panjarasida katta buzilishlar bilan izohlash mumkin. TbGG ning past haroratlarda sezilarli magnitostriksiyasidan kelib chiqadigan o'xshash kristallik panjara buzilishlari, 9D davrining holatlarini 7D davrining "optik jihatdan hal qilingan" holatlari bilan "aralashishiga" olib keladi. Natijada, "aralashish" holatining bunday mexanizmi, ultrabinafsha yaqinidagi spektral oralig'ida, terbiy-galyum granatasining INSGa o'tadigan o'z chastotalari bilan o'tishning muhim hissasiga olib keladi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Uygun V. Valiev, John B. Gruber, Gary W. Burdick, Anvar K. Mukhammadiev, Dejun Fu, Vasiliy O. Pelenovich. Opt. Mater. 36 (2014) 1101.
2. N.F. Vedernikov, A.K. Zvezdin, R.Z. Levitin, A.I. Popov. Sov. Phys. JETP. 66
3. (6) (1987) 1233.

